

RECONOCEDOR DE GESTOS CON ESP32-CAM PARA LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL LENGUAJE DE SEÑAS

Zavy Chapoñan, Gary Chutas, Luis Juro, Elio Huaman, Carlos Oblitas
Facultad de ingeniería eléctrica y electrónica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen— La falta de herramientas adecuadas para una eficiente comunicación con personas con discapacidad, específicamente, las que tienen una discapacidad auditiva y del habla, limita la participación de los mismos en espacios digitales, lo que causa barreras para su correcta integración social y profesional. Frente a esto, un sistema de reconocimiento gestual, brinda un punto clave de solución en la interacción humano-máquina, con aplicaciones en accesibilidad y comunicación. En este proyecto de investigación y aplicación, se diseña un programa en arduino basado en la tecnología ESP32-CAM para el reconocimiento de gestos orientado a la traducción automática del lenguaje de señas. Este enfoque representa una alternativa de bajo costo y alto impacto para mejorar la accesibilidad comunicativa de personas con discapacidad auditiva.

Palabras clave—Reconocimiento de gestos, ESP32-CAM, lenguaje de señas, accesibilidad, aprendizaje automático.

1. INTRODUCCIÓN

La comunicación es clave para la interacción humana y la comprensión del entorno social. Sin embargo, ciertas personas enfrentan barreras debido a diferencias en sus capacidades comunicativas, lo que limita su integración en la sociedad, especialmente cuando su desarrollo no responde a las necesidades de las personas con discapacidad, en este aspecto nos enfocaremos en un grupo minoritario específico, personas con a discapacidad auditiva y del habla. Datos de la OMS indican que el 15% de la población mundial (alrededor de 1,000 millones de personas) viven con algún tipo de discapacidad. [1] De este grupo, más de 430 millones presentan una pérdida de audición considerada discapacitante. [2] Estas personas enfrentan barreras en su condición diaria debido a la falta de accesibilidad tanto en entornos físicos como en plataformas digitales. En Perú, datos del INEI indican que el 5,2% de la población (1 millón 575 mil personas) se encuentra en situación de algún tipo de discapacidad, con un 33,8% para oír y un 16,6% para hablar o comunicarse. [3]

El desarrollo tecnológico ha abierto nuevas oportunidades para la inclusión digital, pero su efectividad depende del acceso equitativo y la sensibilidad social. Aunque existen avances tecnológicos accesibles, su disponibilidad y alcance siguen siendo limitados. Según estudios recientes, el 40% de los participantes en un estudio creen que en los próximos 20 años la Inteligencia Artificial y la tecnología facilitarán el acceso al empleo para personas con discapacidad. [4]

Este proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema de procesamiento de imágenes de gestos manuales en tiempo real utilizando ESP32-CAM, python y sistemas de comunicación compatible entre hardware y software, para la traducción automática del lenguaje de señas, facilitando así la comunicación de personas con limitaciones auditivas y del habla, proporcionando una posible solución de bajo costo y fácil implementación.

El presente documento se divide en seis secciones. La segunda sección expone la metodología, abordando los aspectos técnicos del hardware y software. En la tercera, se describe la implementación del sistema. Luego, en la cuarta sección, se presentan los resultados obtenidos, seguidos por un análisis y discusión en la sección cinco. Finalmente, la última sección resume las conclusiones y plantea futuras líneas de investigación.

2. METODOLOGÍA

2.1. Hardware

El ESP32-CAM es un módulo con cámara integrada que nos permite obtener imágenes de alta resolución con la opción de poder configurar la calidad de la imagen y el estado de uso ya sea en formato de fotografía o vídeo en tiempo real. Podemos asignarle funciones programando en Arduino, para ello se emplea el IDE de Arduino (Software específico del sistema Arduino) utilizando un convertidor USB-Serial externo.

También presenta conectividad WiFi y Bluetooth y pines GPIO. Sus aplicaciones principales se van a orientar a temas como el reconocimiento facial y la detección de movimiento, siendo puntos importantes en el desarrollo de la biotecnología.

El módulo ESP32-CAM integra un procesador de 32 bits de bajo consumo con dos núcleos, alcanzando velocidades de hasta 160 MHz. Dispone de conectividad

inalámbrica Wi-Fi (802.11 b/g/n/e/i) con protocolos de seguridad WPA, WPA2 y WPA2-Enterprise, además de Bluetooth 4.2 con BLE. Sus interfaces incluyen UART, SPI, I2C y PWM, permitiendo la conexión con hasta nueve pines GPIO. También cuenta con 520 KB de SRAM y 4 MB de PSRAM externa, soporte para tarjetas MicroSD de hasta 4 GB y múltiples modos de ahorro energético. Su firmware puede actualizarse mediante OTA (Over The Air) y posee un conector de antena externa para mejorar la conectividad.

Para realizar la configuración de los pines, debemos asignar la programación correspondiente determinando la función de cada pin. Comenzamos por los GPIO 1 Y 3 que van a establecer la comunicación en serie, cumpliendo la función de transmisor y receptor respectivamente.

La tarjeta MicroSD utiliza una cantidad designada de pines durante su funcionamiento, lo mismo ocurre en las conexiones entre la cámara y el ESP32-CAM.

Después de realizar las conexiones correspondientes, procedemos a hacer ajustes a la IDE de Arduino, agregando URLs que nos va a permitir acceder a repositorios que contiene librerías y elementos necesarios para efectuar la estructura de Arduino para la ESP32 - CAM.

Ubicamos el menú herramientas y seleccionamos el administrador de tarjetas y seleccionamos la opción de ESP32 y procedemos a instalar. El ESP32-CAM puede ser programado a través de un convertidor USB a Serial o mediante un programador externo diseñado para este módulo.

Figura 1. Muestra física de un ESP32-CAM con su adaptador MB

2.2. Software

2.2.1. Lenguaje de programación (Python)

Para especificaciones del funcionamiento del software que deseamos generar dentro de este proyecto, se propone el uso del lenguaje de programación “Python”, esto es realizado así, por su compatibilidad con los 2

puntos principales del proyecto como lo son, el circuito integrado ESP32-CAM y el sistema Arduino.

Para cargar el programa en el ESP32-CAM, debido a que no cuenta con un puerto USB, será necesario utilizar un conversor USB-Serial. [5]

Para la creación de este software de reconocimiento de gestos, lo que se busca dentro de este lenguaje de programación es poder generar la comunicación entre el sistema de arduino IDE y python, para luego con este mismo sistema genera 2 archivos de comunicación, el primero que se encargaría de la detección específica de la estructura de la mano y segundo un archivo que sea capaz de llamar al detector creado anteriormente y transformar los gestos generados en letras de fácil entendimiento para las 2 partes que se comunican.

2.2.2. Librerías utilizadas:

A. MediaPipe

Es una biblioteca de Python utilizada para la detección y seguimiento de características visuales, como el reconocimiento de manos y rostros. [6]

Para propósito y conveniencia de este proyecto, esta línea de código abierto utiliza herramientas de visión artificial, ofreciendo soluciones con modelos TFLite, KNIFT y Objectron, siendo compatible con la metodología del sistema de Machine learning.

Su uso se puede desarrollar en muchos lenguajes de programación como Python y JavaScript, aunque para este proyecto, será enfocado en sus características aplicadas al lenguaje de programación Python.

B. OpenCV

Es una herramienta de visión por computadora que permite procesar imágenes y videos, facilitando tareas como la detección de objetos y el reconocimiento facial mediante algoritmos de filtrado y segmentación.

Para ser procesado por una computadora, una imagen debe convertirse en una forma binaria. [7]

Esta librería de python hace uso de un sistema de conversión binaria de las características físicas de un objeto, en este caso de una mano humana completa.

C. Numpy

Entre las librerías de Python tenemos NumPy esta se especializa en el cálculo numérico y el análisis de datos, principalmente para el manejo de un gran volumen de datos. [8]

Para poder utilizarlo primero debemos importar la biblioteca con la representación “np”.

Después podemos acceder a los elementos del arreglo y realizar las operaciones según la finalidad del código.

La importancia de esta librería dentro del programa que tratamos de crear, radica en la posibilidad de analizar los datos recepcionados durante la recepción de

información por parte de la cámara del ESP32-CAM, durante el procesamiento de imágenes en tiempo real y así poder obtener el resultado esperado de las características que se evaluarán a la hora de poder traducir éstas en un lenguaje entendible para las 2 partes de la comunicación.

D. Protobuf

Esta librería lo que no permitirá es tener una mejor comunicación entre equipos, para el caso específico de nuestro proyecto, define el formato eficiente de los datos que se envían y reciben entre el software de arduino IDE y python.

Nos ofrece múltiples ventajas que podemos utilizar en aplicaciones como el manejo de bases de datos, el desarrollo de servicios web. Puede almacenar gran cantidad de información debido a su naturaleza binaria, lo que nos va a permitir utilizar menor ancho de banda.

Al establecer los datos bajo un orden estructurado, nos va a brindar compatibilidad con versiones anteriores incluso si realizamos modificaciones en nuestra estructura.

2.3. Algoritmos de Reconocimiento

Teniendo en cuenta lo revisado en el funcionamiento de las librerías utilizadas dentro del mismo sistema de python y su relación con el circuito integrado de ESP32-CAM para el reconocimiento de señales gestuales, se comprende el funcionamiento básico del programa a la hora de detectar señales gestuales y convertirlas en información decodificable en tiempo real.

Esto se logra en primera instancia por medio del ESP32-CAM que realiza una captura y transmisión de imágenes que serán enviadas al funcionamiento del código realizado en python, el cual por medio de la librería de MediaPipe realizará un reconocimiento y procesamiento de esta información, para posteriormente poder ser analizada por secciones específicas del siguiente filtro del área de código de python, en este caso el reconocedor de gestos.

3. IMPLEMENTACIÓN

Figura 2. Identificación y conexión del ESP32-CAM al arduino IDE.

3.1. Código en Arduino IDE:

Principalmente, lo que se realiza en el primer apartado del sistema de arduino IDE es elegir el modelo de ESP32 que se usará y la administración de la red a la que nos conectaremos para brindar la señal al sistema, para el caso específico de este proyecto usaremos como ejemplo una red brindada por un móvil con características variables de nombre: "Elio" y contraseña: "76289634".

```
const char *ssid = "TuRed";
const char *password = "TuContraseña";
// Reemplazar por credenciales reales al momento de la implementación.
```

3.2. Código en python:

3.2.1. Hand detector

El código se encarga de generar una estructura básica para la mano humana, la cual pueda ser acoplada a la imagen generada por el EP32-CAM y usarlo como condicional dentro del siguiente código para poder hacer funcionar el detector de señales.

Todas estas características serán brindadas por este primer filtro de nuestro programa que recibirá el nombre de Hand Detector, que al mismo tiempo serán habilitadas para el uso del segundo filtro, en este caso el reconocedor de gestos, que se encargará de analizar esta información y convertirla en un lenguaje entendible por ambas partes de un sistema de comunicación.

- A. Uso de MediaPipe para reconocer los gestos manuales
 - Se usa `mp.solutions.hands.Hands()` para inicializar el modelo de detección de manos.
 - El modelo detecta hasta una mano (`maxHands=1`).
 - Parámetros como `detectionCon` (confianza de detección) y `trackCon` (confianza de seguimiento) afectan la precisión y estabilidad de la detección.
- B. Métodos principales de la clase `handDetector`
 - `findHands(img, draw=True)`: Convierte la imagen a RGB (MediaPipe trabaja con imágenes en este formato). Procesa la imagen para encontrar manos. Dibuja las conexiones de la mano si `draw=True`.
 - `findPosition(img, handNo=0, draw=True)`: Extrae las coordenadas (x, y) de los puntos clave de la mano detectada. Guarda estos puntos en `lmList`, lo que permite hacer cálculos adicionales. Dibuja un cuadro delimitador alrededor de la mano.
 - `fingersUp()`: Verifica qué dedos están levantados. Se basa en la comparación de posiciones entre los puntos clave (`lmList`). Especial atención al pulgar, que se evalúa de manera diferente debido a su orientación.

- `findDistance(p1, p2, img, draw=True)`: Calcula la distancia más corta (euclidiana) entre 2 puntos consecutivos, clave de la mano. Puede ser útil para medir gestos como "pellizcar" o "expandir".

C. Ejecución en tiempo real

- Usa OpenCV (`cv2.VideoCapture(1)`) para capturar video desde una cámara.
- En cada fotograma: Se detecta la mano (`findHands()`).
- Se obtienen las coordenadas de los puntos (`findPosition()`).
- Se calcula el FPS (cuadros por segundo) para medir el rendimiento.
- Se muestran los resultados en una ventana (`cv2.imshow("Image", img)`).

3.3. Funcionamiento del sistema

- Imágenes de la detección de manos y gestos.

Figura 3. Detección de la letra A por medio del sistema completo de python y arduino IDE (ESP32-CAM).

Figura 4. Detección de la letra E por medio del sistema completo de python y arduino IDE (ESP32-CAM).

Figura 5. Detección de la letra I por medio del sistema completo de python y arduino IDE (ESP32-CAM).

Figura 6. Detección de la letra O por medio del sistema completo de python y arduino IDE (ESP32-CAM).

Figura 8. Detección de la letra U por medio del sistema completo de python y arduino IDE (ESP32-CAM).

4. REVISIÓN LITERARIA

La comunicación efectiva es un pilar fundamental para la inclusión y el desarrollo personal de una sociedad estable. En el caso particular de las personas que no poseen las mismas posibilidades que la mayoría, ya sea por características limitantes auditivas, el lenguaje de señas constituye la principal herramienta de interacción social. Se estima que más de 70 millones de personas en todo el mundo utilizan el lenguaje de señas como su lengua materna. [9] A pesar de esta relevancia, la traducción

automática del lenguaje de señas no ha recibido la misma atención que la traducción de lenguas habladas y escritas .

Este proyecto aborda algunas de las limitaciones actuales en la traducción del lenguaje de señas, proponiendo el uso de ESP32-CAM como una solución accesible y eficiente. Dadas sus características de bajo costo, tamaño reducido y capacidad de procesamiento de imágenes en tiempo real, la ESP32-CAM ofrece un enfoque accesible para el desarrollo de sistemas de traducción de señas. Con el fin de contextualizar este enfoque, se realizará un análisis de estudios previos, identificando brechas en el conocimiento y justificando la relevancia del presente estudio a la luz de la literatura existente. Asimismo, se enfatiza cómo esta iniciativa incluye en las áreas sociales y comunicativas a personas con limitaciones de lenguaje nativas, al cerrar la brecha de comunicación entre personas con limitaciones comunicativas en señas y personas usuarias del lenguaje de señas .

4.1. Análisis de Estudios Previos y Relacionados

La investigación en reconocimiento y traducción de lenguaje de señas abarca dos enfoques principales: métodos basados en visión artificial y métodos basados en sensores portátiles. Además, existen otros trabajos y desarrollos tecnológicos que aportan referencias valiosas para el planteamiento de este proyecto.

4.1.1. Métodos Basados en Visión Artificial

Los métodos fundamentados en visión artificial utilizan cámaras para captar los gestos de las manos y, en algunos casos, las expresiones faciales, con el propósito de identificar e interpretar señas. En este proyecto, se aprovecha un módulo ESP32-CAM para tales fines. Dentro de esta aproximación destacan varias técnicas:

- **CNN y RNN:** La aplicación de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Redes Neuronales Recurrentes (RNN) ha demostrado ser efectiva en el reconocimiento de signos individuales y en el deletreo a través de la configuración de los dedos [10]. No obstante, la continuidad propia del lenguaje de señas supone un reto añadido para estos modelos.
- **Transformer:** Los modelos que se basan en Transformers han probado ser muy prometedores en el reconocimiento continuo del lenguaje de señas (CSLR), debido a que procesan la secuencia íntegra de gestos a la vez y captan de manera más precisa las relaciones contextuales entre los signos [11].
- **ResNet152 + FPN + DETR:** Se han documentado enfoques que combinan arquitecturas de Vision Transformer y DETR (Detection Transformer) con ResNet152 y Feature Pyramid Networks (FPN),

alcanzando porcentajes de precisión superiores al 96% en entornos controlados [12].

Pese a estos avances, uno de los principales desafíos en el reconocimiento de señas a través de visión artificial radica en la marcada variabilidad con la que cada persona ejecuta los signos (velocidad, duración, estilo, ángulo de la cámara, entre otros). Esta diversidad puede repercutir de forma significativa en la precisión de los modelos.

4.1.2. Métodos Basados en Sensores Portátiles

El segundo enfoque se basa en dispositivos capaces de registrar el movimiento de las manos y del cuerpo mediante sensores:

- **Guantes con Sensores:** Incorporan elementos flexibles o de presión para rastrear la posición y movilidad de los dedos. Esta alternativa resulta útil en entornos donde el uso de cámara no es factible (poca iluminación, restricciones de espacio, etc.) o cuando la persona no puede permanecer frente a un dispositivo de visión.
- **Unidades de Medición Inercial (IMU):** Captan la orientación y el movimiento global del cuerpo. Con frecuencia, se combinan con sensores de electromiografía (EMG) para registrar la actividad muscular, incrementando así la exactitud en la detección de signos y en expresiones faciales asociadas.

Si bien estos sistemas de sensores suelen ser robustos frente a variaciones de luz o fondos complejos, a veces pueden resultar costosos o incómodos de utilizar, dependiendo de la tecnología (guantes específicos, brazaletes, etc.).

4.2. Estudios Relacionados

Hay varios campos de investigación que, aun sin concentrarse estrictamente en la traducción del lenguaje de señas, aportan visiones y tecnologías relevantes:

- **Interfaces Humano-Computadora (HCI):** Dentro de la investigación en HCI se proponen metodologías para diseñar sistemas más intuitivos y fáciles de emplear, lo cual impulsa la adopción de herramientas de accesibilidad por parte de la comunidad sorda.
- **Tecnologías de Asistencia:** Buscan desarrollar soluciones destinadas a personas con discapacidad auditiva, posibilitando la identificación de requisitos esenciales (por ejemplo, la necesidad de retroalimentación háptica o visual).

- **Lingüística del Lenguaje de Señas:** Contribuye al estudio de la estructura gramatical y semántica de cada lengua de señas, reconociendo que un intérprete humano no solo requiere competencias lingüísticas, sino también habilidades culturales y sociales.
- **Signapse:** Ejemplo de una compañía enfocada en la elaboración de traductores digitales fotorrealistas de lengua de señas impulsados por IA. Ha implementado soluciones en transporte y medios de difusión, como anuncios de trenes en lengua de señas.

4.3. Brechas en el Conocimiento

Aun con los avances logrados, persisten ciertos obstáculos y vacíos de investigación en los sistemas de reconocimiento de gestos basados en software y hardware:

- **Limitaciones de los conjuntos de datos:** La mayoría de los datasets son pequeños y poco variados, lo que complica la generalización del modelo a distintos contextos y estilos de señas.
- **Falta de estandarización en la anotación:** No existe un formato común de etiquetado y anotación de datos de lengua de señas, lo cual dificulta la comparación y unificación de resultados entre estudios.
- **Precisión y velocidad:** Los sistemas actuales siguen sin alcanzar la exactitud ni la velocidad necesarias para traducciones en tiempo real.
- **Adaptabilidad a diferentes contextos:** Las variaciones en la iluminación, el fondo y la posición del usuario representan un desafío continuo.
- **Independencia del usuario:** Es clave que el sistema funcione para diferentes signantes, con estilos de señas y características físicas diversas.
- **Integración de rasgos no manuales:** Las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo son fundamentales para capturar por completo el significado en lengua de señas.
- **Comprensión semántica y sintáctica:** Más allá de reconocer signos individuales, se precisa de un procesamiento que abarque la gramática y el sentido global.
- **Diversidad de lenguajes de señas:** Existen numerosas lenguas de señas alrededor del mundo, cada una con sus propias estructuras y

regionalismos. Cualquier sistema universal debe contemplar dicha variedad.

- **Sesgos sistémicos:** Falta mayor discusión sobre sesgos potenciales en los modelos de IA y la limitada implicación de la comunidad sorda en la fase de desarrollo.

4.4. Justificación del Estudio

El presente proyecto pretende atender algunas de las brechas identificadas, concentrándose de manera específica en el empleo de la ESP32-CAM para el reconocimiento y traducción del lenguaje de señas. Sus mayores beneficios se relacionan con el bajo costo, las dimensiones compactas y la capacidad de procesamiento en tiempo real.

Además, se sugiere un sistema que se adapte a diversos contextos y usuarios, considerando la incorporación de elementos no manuales (como expresiones faciales) para incrementar la precisión del reconocimiento. Con ello, se busca ofrecer una solución más integral que ayude a acortar la brecha de comunicación entre la comunidad oyente y la comunidad sorda. Según diversos autores, la inteligencia artificial (IA) tiene un enorme potencial para fortalecer la accesibilidad y reducir las barreras de comunicación, siempre y cuando se involucre de manera efectiva a las personas que usan el lenguaje de señas.

5. DISCUSIÓN

El presente proyecto de investigación posee un funcionamiento eficiente al momento de reconocer los gestos realizados con la mano y formar letras con la descripción creada en una ventana emergente, si bien esto cumple con los requerimientos deseados dentro del funcionamiento del sistema, este mismo proyecto posee limitaciones a considerar como relevantes a la hora de correr el programa.

5.1. Dependencia de la Mano Derecha en el Reconocimiento.

Figura 4. Error en la letra detectada por usar la mano izquierda

Se detectó un pequeño margen de error al comparar los resultados de la detección de señales entre la mano derecha (recomendada en el código) y la mano izquierda, al ser la mano derecha un reflejo de la izquierda, posee las mismas características físicas, sin embargo el hecho de que el código identifique cada dedo dependiendo del orden de los dedos (1 como levantado y 0 como cerrado), se produce un error a la hora de reconocer el mismo dedo en una mano en comparación con la otra, pues es posible que confunda un dedo pulgar con el dedo meñique, pues ambas poseen el mismo número identificador, dependiendo de qué extremo inicie la detección.

5.2. Alto Consumo de Recursos en la Detección de Nodos.

El sistema proporcionado por python y el ESP32-CAM realiza el proceso de detección de la mano, a través de estructurar la imagen de la mano en un sistema de nodos, mientras más nodos se coloquen en la estructura de la mano, mejor será la precisión a la hora de detectar la letra que el usuario proporciona, pero a la vez que este sistema de nodos proporciona una precisión más alta, también genera un mayor consumo de recursos por parte de los equipos usados, que pueden generar la percepción de un mal funcionamiento por parte del sistema, en este caso para el correcto funcionamiento del sistema al mismo tiempo, que un rendimiento óptimo, se usa el mínimo de nodos posible a la hora de reconocer una mano, usando 8 de estos, y especificando a un dedo como 1 solo nodo en los extremos.

5.3. Requerimientos de Conectividad WiFi para un Reconocimiento Óptimo.

Al momento de realizar las primeras pruebas con el programa y el ESP32-CAM conectado se notaron pequeños bajones de funcionamiento en cuanto al rendimiento de fps, por lo que se consideró cerrar otros programas y ventanas dentro del dispositivo que se estaba usando para correr el programa, lo que resultó en un mejor resultado de las facultades del programa, esto nos lleva a considerar que el programa necesita un buen acondicionamiento de red y características del dispositivo principal de funcionamiento (PC o portátil) para que realice un correcto funcionamiento del reconocimiento de señales en el menor tiempo posible.

6.4. Estructuramiento binario acondicionado por el límite de rendimiento.

Como se mencionó previamente, el programa utilizado en este proyecto usa nodos como base para la detección y posterior traducción de señas con ESP32-CAM, sin embargo por el alto requerimiento de recursos dependiendo de la cantidad de nodos, usamos uno

en donde 1 solo nodo representa 1 dedo, por lo que limita nuestra detección a la hora de detectar señas complejas, por lo tanto para poder resolver este problemas, lo que hicimos fue considerar una estructura binaria de 5 puntos para poder representar una seña, por ejemplo para poder representar la letra “a” lo realizamos por medio de la estructura binaria 00001, lo cual se representa como la mano cerrada exceptuando el pulgar, por lo mismo esto nos limita en la cantidad de letras que podemos representar con el programa, en este caso se nos permite representar 16 letras de manera eficiente, claro está que la representación de la mano no es la misma que el estándar de señas.

6.4.1. Aplicación de un sistema de nodos más amplio.

El programa ya está adaptado para reconocer más nodos y realizar combinaciones con el sistema binario, lo único que se tendría que hacer para que este sistema reconozca gestos más complejos, sería realizar combinaciones entre nodos y activarlos dependiendo del movimiento de éstas misma como un sistema binario de encendido o apagado, pero por encima de éstas razones, sería importante recalcar la relevancia de un dispositivo de alta gama capaz de soportar los requerimientos del sistema de realizar éstas acciones de reconocimiento, nodos y condicionales en cortos periodos de tiempo.

6. CONCLUSIÓN

Durante nuestro proyecto, hemos demostrado la posibilidad de implementar un sistema fundamentado en ESP32-CAM que pueda identificar y traducir de manera automática un conjunto restringido de señas. A pesar de las restricciones que tuvimos durante la implementación, la fusión de un hardware económico con librerías de visión computacional y algoritmos de aprendizaje automático —como MediaPipe y OpenCV en Python— nos proporcionó resultados gratificantes al reconocer y transcribir los gestos. Además, aseguramos una mínima latencia en el procesamiento en tiempo real, siempre que las condiciones de iluminación y conectividad fueran óptimas. Mirando al futuro, nuestro equipo plantea que se puede mejorar aún más el desempeño del sistema en tiempo real y expandir la diversidad de gestos que puede identificar.

REFERENCIAS

- [1] GRUPO BANCO MUNDIAL, La inclusión de la discapacidad, 03 de abril de 2023. [en línea]. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/disability#:~:text=El%2015%20%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n,que%20las%20personas%20sin%20discapacidad.> [Accedido: 24-feb-2025].
- [2] Organización Mundial de la Salud, Sordera y pérdida de la audición, 02 de Febrero de 2024, [en línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss> [Accedido: 24-feb-2025].
- [3] Instituto Nacional de Estadística e Informática, EN EL PERÚ 1 MILLÓN 575 MIL PERSONAS PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, 02 de diciembre de 2013. [en línea]. Disponible en:

<https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/> [Accedido: 24-feb-2025].

[4] Fundación Adecco, Tecnología y discapacidad, 11a edición, julio de 2022, Disponible en: <https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2022/07/informe-Tecnologia-y-discapacidad-2022.pdf> [Accedido: 24-feb-2025].

[5] Software | IoT, ESP32-Cam: primeros pasos y algo de Python, 24 de septiembre de 2019, [en línea], Disponible en: <https://www.gsampallo.com/2019/09/24/esp32-cam-primeros-pasos-y-algo-de-python/> [Accedido: 24-feb-2025].

[6] OMES, Como instalar MEDIAPIPE | Python, 13 de mayo de 2021, [en línea], Disponible en: <https://omes-va.com/como-instalar-mediapipe-python/> [Accedido: 24-feb-2025].

[7] INESEM, ¿Qué es OpenCV? Instalación en Python y ejemplos básicos, 17 de diciembre de 2021, [en línea], Disponible en: <https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/opencv/> [Accedido: 24-feb-2025].

[8] AprendeconAlf, La librería Numpy, 12 de mayo de 2022, [en línea], Disponible en: <https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/> [Accedido: 24-feb-2025].

[9] Gob.pe, Semana Internacional de la Persona Sorda: Mitos y verdades sobre la comunidad sorda que se debe conocer, 20 de setiembre de 2023, [en línea], Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/837340-semana-internacional-de-la-persona-sorda-mitos-y-verdades-sobre-la-comunidad-sorda-que-se-debe-conocer> [Accedido: 24-feb-2025].

[10] KW Foundation, Redes neuronales convolucionales (CNN) vs. redes neuronales recurrentes (RNN), 13 de julio de 2021, [en línea], Disponible en: <https://kwfoundation.org/blog/2021/07/13/redes-neuronales-convolucionales-cnn-vs-redes-neuronales-recurrentes-rnn/> [Accedido: 24-feb-2025].

[11] COMILLAS UNIVERSIDAD PONTIFICIA, Los Grandes Modelos del Lenguaje basados en Transformers: revisión y aplicación práctica con ChatGPT, 1 de junio de 2023, Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/69691/2/TF-G-Palomino%20Bravo%2C%20Marina.pdf> [Accedido: 24-feb-2025].

[12] RESEARCHGATE, Sign language recognition from digital videos using feature pyramid network with detection transformer, 28 de febrero de 2023, Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/368877932_Sign_language_recognition_from_digital_videos_using_feature_pyramid_network_with_detection_transformer [Accedido: 24-feb-2025].